

ных организмов // Приложение к журналу Защита и карантин растений. – 2024. – № 2. – С. 33(1)-64(32).

3. Лаптиев А.Б., Кунгурцева О.В. Предпосылка и основы химической защиты гороха от болезней // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2016. - № 2. – С. 99-103.

4. Реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации от 21.01.2026 г. [Электронный ресурс] URL: <https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-gosudarstvennaya-usluga-po-gosudarstvennoy-registratsii-pestitsidov-i-agrokhimikatov/> (дата обращения 21.01.2026)

УДК 58.071:57.022

DOI 10.5281/zenodo.20544265

**МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К
ОБЫКНОВЕННОМУ ПАУТИННОМУ КЛЕЩУ
(*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH.)
MECHANISMS OF PLANT RESISTANCE TO THE COMMON
SPIDER MITE (*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH.)**

Т.А. Егорова, Д.П. Радько

T.A. Egorova, D.P. Radko

ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», Краснодар

FGBNU “Federal Scientific Rice Center”, Krasnodar

E-mail: Putintseva73@yandex.ru

Аннотация. Данная статья представляет собой обзор научных публикаций, посвященных взаимодействию растений с обыкновенным паутинным клещом. Рассматриваются различные механизмы защиты растений, от конститутивных (врожденных), до индуцируемых, запускаемых в ответ на повреждения вредителем. Особое внимание уделяется гормональной сигнализации, выработке вторичных метаболитов и летучих органических соединений, играющих роль в прямой и косвенной защите.

Abstract. This article is a review of scientific publications on the interaction of plants with the common spider mite. Various plant protection mechanisms are considered, from constitutive (innate) to induced, triggered in response to damage by a pest. Special attention is paid to hormonal signaling, the production of secondary metabolites and volatile organic compounds that play a role in direct and indirect protection.

Ключевые слова: растение, вредитель, паутинный клещ, защитный механизм

Key words: plant, pest, spider mite, protective mechanism

ВВЕДЕНИЕ

Взаимодействие растений с вредными организмами представляет собой сложный и динамичный процесс, в рамках которого растения используют различные механизмы защиты, а вредители адаптируются к преодолению этих барьеров. Фитофаги, в отличие от фитопатогенов, проявляют избирательность: их выбор кормового растения определяется органами чувств и системой рецепторов. Вредители распределяются неравномерно: их численность высока на растениях, соответствующих их биологическим потребностям, и низка или отсутствует там, где растения не подходят для питания [2, 5].

Tetranychus urticae Koch. (Trombidiformes: Tetranychidae) является наиболее распространённым многоядным клещом, наносящим вред более чем 1100 видам растений, из которых 150 имеют экономическое значение.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Данная статья представляет собой систематизированный обзор научных публикаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Обыкновенный паутинный клещ использует стилет ротового аппарата для высасывания содержимого клеток мезофилла листа. Проникновение в клетки осуществляется через устьица или межклеточное пространство эпидермиса без его повреждения. Это замедляет реакцию растения. Данный факт подтверждает, что механизмы иммунитета растений, описанные для патогенов, действуют и при взаимодействии с членистоногими. Сохраняются: иммунитет, запускаемый патоген-ассоциированным молекулярным паттерном – реакция на консервативные молекулярные структуры, характерные для групп патогенов; восприимчивость, запускаемая эффекторами – механизм подавления защитных реакций растения патогенами. Mithöfer и соавторы показали, что при атаке фитофагов активируется аналогичный механизм. Он инициируется распознаванием молекулярных паттернов, ассоциированных с фитофагами (рисунок 1) [4, 6].

Рисунок 1. 1-3 – растения, поврежденные паутинным клещом, 4, 5 – паутинный клещ (ориг.).

В ответ на повреждения вредителями растения проявляют широкую фенотипическую пластичность для самозащиты. Эти методы защиты оказывают как прямое, так и косвенное воздействие на вредителей, объединяя конститутивные (врожденные) механизмы, которые регулируются развитием, с индуцируемыми процессами, изменяющимися в ответ на действия определенных фитофагов. К прямым механизмам защиты можно отнести морфологические структуры, такие как волоски и трихомы (на листьях малины (*Rubus idaeus*) трихомы оказывают отпугивающее действие), а также выделение веществ, таких как латекс, ацилсахара, воски и каллоза, которые формируют первичный барьер, предотвращающий от повреждений вредителями [4, 6].

Анатомо-гистологические особенности структуры листовых пластинок имеют большое иммуногенетическое значение для ряда сосущих вредителей, особенно это наблюдается на хлопчатнике в отношении паутинного клеща. Клещ способен эффективно питаться только в том случае, если он высасывает содержимое клеток столбчатой паренхимы с помощью своих хелицер. Для этого хелицерам необходимо преодолеть нижнюю кутикулу, эпидерму, губчатую паренхиму и достигнуть столбчатой паренхимы. Если толщина первых трех слоев листовых тканей растений превышает длину хелицер (150 мк), то на таких сортах хлопчатника клещ погибает [3].

Растения вырабатывают защитные белки и низкомолекулярные соединения, называемые вторичными метаболитами, которые могут служить пищей для насекомых-вредителей или, наоборот, отпугивать их и вызывать токсические эффекты, что приводит к снижению их выживаемости. Они выделяют летучие органические соединения, которые участвуют в прямых и косвенных защитных реакциях. Видоспецифические летучие вещества растений принадлежат к разнообразным биохимическим классам, таким как фенилпропаноиды, бензоиды, терпеноиды и алифатические соединения, которые играют важную роль в обеспечении как прямой, так и косвенной защиты [4].

Повреждения, наносимые вредителями, вызывают изменение потенциала плазматической мембраны, что приводит к сдвигу уровня свободного цитозольного Ca^{2+} и запускает сигнальный каскад реакций. Согласно исследованиям Arimura и соавторов, хелаторвнеклеточного Ca^{2+} подавляет защитные реакции лимской фасоли в ответ на заражение паутинным клещом.

Одним из первых ответов растения на атаку вредителя служит выработка активных форм кислорода (АФК). При этом роль пероксида водорода (H_2O_2) в передаче сигнальных импульсов при поражении паутинными клещами до конца не изучена. Leitner и соавторы зафик-

сировали синтез H_2O_2 лишь на поздних стадиях заселения вредителями. После образования АФК ключевым регуляторным сигналом при повреждении выступает гормон янус-киназа. В ряде исследований подтверждена активация янус-киназного сигнального пути у томатов, арабидопсиса и цитрусовых спустя 1–2 дня после заражения клещами. В отличие от этих видов, у *Medicago truncatula* повышение уровня янус-киназы наблюдается исключительно в желтеющих листьях. Подобные различия в динамике ответа могут объясняться особенностями распознавания атаки паутиного клеща [4].

Накопление вторичных метаболитов и гормональная сигнализация осуществляются через несколько сигнальных путей фитогормонов, таких как салициловая, жасмоновая и абсцизовая кислоты, а также этилен. Эти фитогормоны активируют различные сигнальные каскады, которые регулируют транскрипционные ответы. В результате происходит синтез вторичных метаболитов, ингибиторов протеаз и других защитных веществ, оказывающих токсическое, отпугивающее и антипитательное воздействие на вредителей.

Жасмоновая кислота является ключевым фитогормоном, который регулирует индукцию защитных механизмов растений против фитофагов. В некоторых случаях у томата *T. urticae* активирует экспрессию генов, отвечающих за биосинтез жасмоновой и салициловой кислот. Арабидопсис и цитрусовые демонстрируют более быструю реакцию за счёт активации жасмоново-кислотной сигнальной системы. В то же время, у лимской фасоли эти два фитогормона проявляют антагонистические отношения, влияя на непрямую эмиссию летучих соединений. Помимо действия жасмоновой кислоты, при некоторых взаимодействиях между растением и фитофагами активируется сигнальная система, модулированная салициловой кислотой. Несмотря на то, что оба гормона могут вырабатываться в ответ на атаки клещей, они выполняют различные функции в процессе взаимодействия растения с паразитом. Исследования, проведенные Agut и др., продемонстрировали, что использование метилжасмоната на восприимчивых к вредителям цитрусовых растениях может восстановить их устойчивость к вредителям, тогда как применение салициловой кислоты не приводит к повышению этой устойчивости [4, 6].

Транскрипционные и метаболомные реакции, связанные с питанием обыкновенного паутиного клеща, были исследованы на нескольких видах растений, таких как арабидопсис, томат, перец и огурец. Метаболомический анализ показал, что у устойчивых к вредителям генотипов уровень флавоноидов (нарингенин, гесперетин и п-кумаровая кислота (предшественник флавоноидов)), выше, чем у восприим-

чивых к вредителям генотипов [4, 6].

Выделение антиксенотических летучих веществ растениями, заселенными клещами, может быть объяснено двумя основными причинами. Это может быть защитной реакцией, направленной на предотвращение последующих повреждений, либо клещи могут использовать эту смесь веществ, чтобы определить, что данный хозяин является непригодным источником питания. В случае с *T. urticae* данные до сих пор противоречивы. Dicke, например, показал, что лимская фасоль (*Phaseolus lunatus*) выделяет репелленты для *T. urticae*, в то время как исследования Pallini и других его соавторов показали, что растения огурца (*Cucumis sativus*), зараженные клещами, привлекают больше своих сородичей [4].

Летучие вещества, выделяемые зараженными растениями, способны предупреждать как другие части того же растения, так и соседние растения о наличии вредителя, активируя тем самым защитные механизмы. Растения, которые производят большое количество β -оцимена, проявляют большую устойчивость к *T. urticae* и одновременно становятся более привлекательными для хищных клещей. Было установлено, что α -оцимен, выделяемый зараженными растениями *Citrus aurantium*, повышает устойчивость восприимчивого генотипа *C. reshni* к *T. urticae*, что приводит к снижению их яйценоскости. Это летучее вещество уже в избытке накапливается в прикорневой зоне (без заражения) растений *C. aurantium*, которые являются устойчивым подвоем, и может стать хорошим средством для повышения устойчивости к *T. urticae*, т.к. клещи того же вида избегают зараженных растений *C. aurantium* [4].

Хищник *Phytoseiulus persimilis*, который охотится на *Tetranychus spp.*, демонстрирует одинаково высокую реакцию как на метилсалицилат, так и на растения, зараженные его добычей. Отсутствие метилсалицилата снижает привлекательность растения для *P. persimilis*, однако этот эффект можно устранить дополнительной обработкой метилсалицилатом. Другим важным хищником, питающимся тетранихидовыми клещами (в т.ч. *T. urticae*), является *Neoseiulus californicus*. В растениях лимской фасоли, пораженных паутиным клещом, идентифицированы следующие летучие соединения: метилсалицилат; линалоол; три летучих вещества: цис-3-гексен-1-ол, цис-3-гексенилацетат и (Е)-2-гексеналь. Данная смесь обладает высокой привлекательностью для *N. californicus*. При исключении из неё метилсульфонилметана аттрактивность смеси снижается [4].

Однако эффективность всех этих защитных механизмов сильно зависит от степени повреждений. При серьезных повреждениях, охватывающих более 50-75% листовой поверхности, растения, как правило, не способны восстановиться. Молодые растения демонстрируют более вы-

сокую скорость восстановления нарушенных функций по сравнению со старыми. Существенное влияние на характер ответной реакции оказывают условия выращивания: при оптимальных параметрах роста представители одного сорта меньше подвержены негативному воздействию вредителей и сохраняют более высокую продуктивность в сравнении с растениями, произрастающими в неблагоприятных условиях. Отсюда следует, что устойчивость к вредителям определяется способностью конкретных сортов поддерживать количество и качество урожая на заданном уровне при определённой численности вредителей [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, механизмы взаимодействия растений с насекомыми-вредителями и клещами включают широкий спектр физиологических и биохимических процессов, обеспечивающих защиту и восстановление растительного организма. Ключевое значение имеют врожденные и индуцируемые механизмы защиты, включая структурные изменения листьев, выработку специфических гормонов и летучих органических соединений. Эффективность этих механизмов зависит от условий окружающей среды, возраста растения и генетики конкретного сорта. Понимание и совершенствование этих процессов открывает перспективы для разработки эффективных мер борьбы с вредителями, минимизации потерь урожая и улучшения качества сельскохозяйственной продукции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Помазков Ю.И. Иммуниет растений к болезням и вредителям Тексты лекций. — Москва: УДН, 1981. — 49 с.
2. Хорошева Т. М. Иммуниет растений: краткий курс лекций аспирантов / Т.М. Хорошева, Л.И. Чекмарева // ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». - Саратов, 2013. – 69 с.
3. Шапиро И. Д. Иммуниет растений к вредителям и болезням / И. Д. Шапиро, Н. А. Вилкова, Э. И. Слепян. — Л.: Агропромиздат. Ленингр. отделение, 1986.— 192 с., ил.
4. Agut, Blas Pastor Can Plant Defence Mechanisms Provide New Approaches for the Sustainable Control of the Two-Spotted Spider Mite *Tetranychus urticae*? / Agut, Blas Pastor, Victoria Jaques, J. Flors, Victor // International Journal of Molecular Sciences. – 2018. – 19. – 614.
5. Koch KG Plant Tolerance: A Unique Approach to Control Hemipteran Pests / Koch KG, Chapman K, Louis J, Heng-Moss T, Sarath // Front. Plant Sci. 7:1363. –2016.
6. Weinblum N Tomato Cultivars Resistant or Susceptible to Spider Mites Differ in Their Biosynthesis and Metabolic Profile of the Monoterpenoid Pathway / Weinblum N, Cna'ani A, Yaakov B, Sadeh A, Avraham L, Opatovsky I, Tzin V // Front Plant Sci. – 2021.